

MUSIQA MADANIYATI DARSLARINING AHAMIYATI

Maksumova Barno Mirsalikovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

№17-IDUM Musiqa madaniyati o'qituvchisi.

Mustaqil yurtimizda farovon jamiyatning barcha a'zolari, ayniqsa yosh avlodni chuqur bilimli, yuksak madaniyatli, har tomonlama kamol topgan inson qilib tarbiyalash, dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Yurtboshimiz Sh. M.Mirziyoev "Ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur"⁴⁷ deb ta'kidladilar.

Bugungi o'zligimizni anglash, o'z taqdirimizni va farzandlarimiz istiqbolini yaratish imkoniyatiga ega bo'lgan bir davrda milliy madaniyatimizni o'ziga hosligini tiklash maktabgacha hamda umumta'lim maktablari tarbiyachi-o'qituvchilari oldida turgan eng asosiy vazifalardan biridir. Har bir xalq asrlar davomida katta hayotiy tajriba to'playdi shu tajribani turli vositalar bilan kelajak avlodga bir meros qoldiradi. Musiqa inson hissiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, o'quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va ahloqiy-g'oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir. Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu-Nasr Al-Farobiy "Bu fan tanning sog'ligi uchun foydalidir" degan edi, bobomiz Shayx Saodiy esa "Musiqa odam ruhining yo'ldoshidir" deb ta'kidlaydilar. Musiqa insonga tez ta'sir etuvchi emotsional hissiyotni rivojlantiruvchi vositadir.

Milliy g'urur va milliy ongini uyg'otish hamda shakllantirish insonni o'z o'zini anglashdan boshlanadi. O'zlikni anglash esa, butun borliqni hayot va adabiyotning tub mohiyatini anglashga yo'l ochadi. Ko'rinadiki milliy g'urur o'z yurtining tarixini bilish, xalqning madaniy merosini himoya qilish va uni avaylab asrab kelajak avlodlarga yetkazish milliy qadriyatlarni tiklash shu yo'l bilan millat va vatan taraqqiyotiga xizmat qilishini anglatadi. Bizning eng katta yutug'imiz o'z boyligimizga o'zimiz ega bo'lganimizdir. Binobarin, yoshlarga bu boyluklarning qadriga yetish zarurligini o'rgatshimiz ularda minnatdorchilik, g'urur, ishonch tuyg'ularini tarbiyalashimiz kerak.

O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimov o'zlarining "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" nomli asarlarida "Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu, yuksak va nozik insoniy kechinmalarni ifoda etadi" degan edilar. Mashhur tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiy o'zining "Zafarnoma" kitobida Amir Temur davrida o'tkazilgan musiqiy anjumanlar haqida to'xtalib, "Yaxshi ovoqli xonandalar kuylashni boshlab, g'azalu naqsh aytur edilar. Va turku mo'g'ul, xito-yu arab va ajamdin har kim o'z rasmi bilan nag'ma aytur edi" degan ma'lumotlarni keltiradi"⁴⁸. deb ta'kidlaydilar.

Ma'naviy axloqiy mukammallik, vijdoniylik, or-nomuslik, yaqinlariga g'amxo'r bo'lish va boshqa insoniy tuyg'ular o'z o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Ularning asosida tarbiya yotadi. Yosh avlodni tarbiyalash va kamol toptirish tarbiyaning ko'plab omillar qatorida musiqa aloxida o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi" talablari asosida ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi o'quv fanlari qatori musiqa madaniyati fanining o'qitilishini ham

⁴⁷ Mirziyoyev Sh. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib –intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak." Toshkent "O'zbekiston".-2017.

⁴⁸ Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch". T.; Ma'naviyat. 2008.140-bet.

tubdan yangilashni talab etmoqda. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida musiqa madaniyati fanini oʻqitishning asosiy maqsadi, oʻquvchilarni maʼnaviy, badiiy va ahloqiy madaniyatini shakllantirish, milliy gʻurur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun maktabdagi “Musiqa madaniyati” fani oʻquvchilarni faqat ahloqiy – estetik jihatdan emas, balki har tomonlama tarbiyalash va kamol toptirishning yoʻli deyish mumkin. Bugungi kunda umumiy oʻrta taʼlim maktablarida olib borilayotgan “Musiqa madaniyati” darslarining mazmun va mohiyati zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangandir.

Musiqa oʻquvchilarni maʼnaviy va madaniy dunyosini har tomonlama takomillashtirib, ularda oliyjanob fazilatlarini kamol topishida taʼsirchan vosita boʻlib xizmat qiladi. Oʻquvchilarni doimo goʻzallikka intilib yashash va kundalik hayotida ana shu goʻzallik qoidalariga amal qilib yashashga oʻrgatish nafosat tarbiyasini amaliy belgilaridan biridir.

“Musiqa madaniyat” Davlat taʼlim standartlari va oʻquv dasturlari asosida oʻquvchilarni bolalar guruhlari faoliyati bilan tanishtirish ularda ijodkorlik, kuzatuvchanlik, musiqiy did, musiqiy madaniyat, tashabbuskorlik, taassurot olamini boyitishi, tafakkur koʻlamini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalar guruhlari faoliyati bilan tanishtirish bilan bir qatorda ushbu guruhlarning qoʻshiq repertuarlari, bolalar guruhlari uchun yozilgan qoʻshiq bastakorlari, yozuvchilari haqida maʼlumotlar oʻrgatiladi. Bular esa, ularni qoʻshiq kuylashga, musiqa tinglashga, musiqa savodini mustahkamlashga xizmat qiladi. Musiqa sanʼati yuksak maʼnaviy - axloqiy qadriyat sifatida barkamol avlodni tarbiyalashda muhim manbaa boʻlib xizmat qiladi. Ota-bobolarimizdan meros boʻlib kelayotgan musiqa sanʼati uzoq oʻtmishga borib taqaladi. Musiqa insoniyat tarixining rivojlanish jarayonida rang-barang janrlar bilan boyidi va kishilar hayotining ajralmas qismi sifatida ajdoddan avlodga oʻtib keldi va bu tendensiya yana davom etmoqda.

Musiqa insonga taʼsiri va uning tarbiyaviy ahamiyati haqida eramizdan oldingi IV asrdayoq faylasuf Platon shunday degan edi - “Eng katta tarbiyaviy omil musiqiy sanʼatdir. Zeroki, agar tarbiya toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgan boʻlsa, ritm va garmoniya qalbga hammadan chuqur yoʻl topadi va salobat baxsh etadi, uni koʻrkam qiladi, aks holda uning teskarisi boʻlib chiqadi”. Aristotel (Arastu) esa bu fikrni qoʻllab-quvvatlab “Musiqa kishi ruhining axloqiy tomoniga maʼlum darajada taʼsir etadi, bas shunday ekan, u yoshlarni tarbiyalaydigan predmetlardan biri boʻlib, xizmat qilmogʻi lozim” deydi. Qadimiy madaniyat oʻchoqlaridan biri boʻlgan Oʻrta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qoʻshganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy qadimiy merosga ega. Oʻrta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon kabi ulugʻ Afrosiyob devorlari yangligʻ rang-barang, Koʻhna Urganch, Buxoro, Samarqand obidalari misoli koʻp asrlik qadimiy tariximiz haqida maʼlumot beradi. Ayritomdagi miloddan avvalgi II asrga doir bino devorlari qoldiqlaridagi freskada muhrlanib qolgan sozandalar guruhi musiqamizning uzoq oʻtmishi haqidagi asosli manbaa boʻlib xizmat qiladi. Tuproqqala devorlarida aks etgan “Bazm” sahnasi, Kampirtepa, Dalvarzintepa topilmalari bundan ming yillar ilgari yashagan ajdodlarimiz hayotida musiqa muhim ahamiyat kasb etganini yaqqol isbotlaydi. Keltirilgan barcha tarixiy dalillar ota-bobolarimizdan bizga boy meros qolganligini anglatadi⁴⁹.

Dunyodagi zoʻravon va tajovuzkor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni oʻziga toʻbe qilib boʻysundirmoqchi, uning boyliklarini egallamoqchi boʻlsa, avvalambor uni qurolsizlantirishga, yaʼni eng buyuk boyligi boʻlmish milliy qadriyatlari, tarixi va maʼnaviyatidan judo qilishga urinadi.

⁴⁹“Sogʻlom avlod uchun” 2-son 2017-yil Madaniy meros vorisligi. Fahriddin Abduvohidov Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti katta oʻqituvchisi.

Agar biz O‘zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, uning tarixi va yorug‘ kelajagini ulug‘lamoqchi, uni avlodlar xotirasida boqiy saqlamoqchi bo‘lsak, avvalambor buyuk yozuvchilar, shoiru-fuzalolarni, xonandayu- ijodkorlarni to‘g‘ri tarbiyalashimiz kerak. Nega deganda, ulug‘ adib Cho‘lpon aytganidek, adabiyot yashasa - millat yashaydi. Mamlakatimiz ijtimoiy- siyosiy va madaniy hayotida yuz berayotgan o‘zgarishlar, insonni tarbiyalash masalasiga alohida e‘tibor berishni talab qiladi. Dono xalqimiz yaratgan boy musiqa ma‘naviy boyligimiz bo‘lib, u yosh avlodni ahloqiy tarbiyasi uchun bebaho manbaa bo‘lib hisoblanadi. Chunki go‘dak xalq musiqasining eng nafis va orombaxsh ona allasini, beshikda yotganida hali tili chiqmasidanoq idrok eta boshlaydi. Alla eshitgan bola kelajakda o‘z ota-onasiga mehrli, iymonli, e‘tiqodli, ona tuprog‘iga, el yurtiga sodiq, vatanparvar, insonlarga hamdard bo‘lib voyaga yetadi. Biz tinglab orom olayotgan eng yaxshi qo‘shiqlarning kelib chiqishi ham ona allasiga borib taqaladi. Allada iltijo-yu sehr, hazil-u mehr, qolaversa bu dunyodan nozik his-tuyg‘ular mujassamdir. Bola ham qo‘liga qalam ushlashini, o‘qib yozishni bilmagan yoshdayoq, ma‘lum darajada musiqa tinglashni va his qilishni o‘rganib, qo‘llarini, boshlarini, oyoqlarini, musiqaga mos qilib, harakatlar bajara boshlaydi. Binobarin, musiqa doimo inson bilan yonma-yon yashaydi, qolaversa bog‘cha, maktab, kollej, oliygozlarda shakllanib boraveradi.

Qo‘shiq muhabbatdan, sog‘inchdan, g‘amdan, umiddan tug‘iladi. Qo‘shiqda insoniy tuyg‘ular ifodalanadi. Musiqada “mumtoz” atamasining ham asl ma‘nosi “tanlangan”, “yetuk”, “e‘tirof etilgan” degan ma‘nolarni anglatadi. Bu esa qo‘shiqchilikning ashula, katta ashula, ayrim qo‘shiq, alla, dostonchilik, maqom tarkibiga kirgan asarlarni mumtoz ijod namunasi deb baholash, ya‘ni yuksak badiiy ijod namunasi bo‘lgan asarlarga nisbat berish to‘g‘ri bo‘lishligini anglatadi. Fikrimizni isboti sifatida shuni ta‘kidlash joizki, xalqimiz musiqa san‘atining “gultoji” bo‘lgan “shashmaqom” to‘plamining “kirish so‘z”ida maqomlar xalq ijodiyotining mahsuli ekanligi, u xalq musiqasining eng noyob, mukammal namunalari sifatida talqin etiladi. “O‘n ikki maqom” Markaziy Osiyo xalqlarida XVIII asr boshlarida Buxoroda juda mashhur bo‘lgan. Ushbu davrda Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati tarixi adabiyot va san‘at rivojlandi. Maqom kuy va ashula yo‘llarini yaratishda ma‘lum qoidalar, yangicha uslublar yuzaga keldi. Musiqa risolalarida bastakorlik san‘ati, bastakorlar va ularning ijodi, kuy yaratishda ishlatilgan amal, savt, naqsh, kor, peshrav, zarbayn, pixta kabi uslublar hamda kuy qismlarini anglatuvchi xona, bozgo‘y, sarxona, miyonxona, kabi maqom yo‘llarida mavjud bo‘lgan iboralar. Ashulalarda avjlarini ishlatish asoslari, doira usullari - mustaxallar, cholg‘u naqoratlari haqidagi mulohazalar, bastakorlik san‘ati va bastakor sozandalar ijodini yoritishda muhim ahamiyatga ega bo‘lishi bilan birga, maqomot tartibini jumladan shashmaqom ichki qonuniyatini tushunishda ham katta yordam beradi. Buning isbotini ikki yarim asr avval yashab ijod etgan buyuk nems kompozitori I.S.Bax musiqasida ham ko‘rish mumkin. Jumladan, I.S.Baxning go‘zal san‘ati inson hayoti baxti va o‘limi chuqur mushohada yuritadiki, bu o‘z o‘rnida insoniyat uchun doimo dolzarb mavzular bo‘lib qolaveradi. Bax musiqasi bizning maqomlarimiz qatorida hozirda ham butun insoniyatga ma‘naviy ozuqa bo‘lib xizmat qiladi. Bu hol esa ayni vaqtda uning zamonaviy ekanligidan dalolatdir.

Jahon musiqa madaniyatiga oid bo‘lgan eng sara yulduzlarning qo‘shiqlarini tinglash natijasida o‘smir yoshdagi bolalarda murakkab asarlarni kuylashga nisbatan kuchli intilish paydo bo‘ladi. Buning natijasida, o‘smirlar bolalik davridagi qo‘shiqlarini kuylamay, balki nisbatan murakkab, katta yoshdagi estrada xonandalarining ijro repertuariga mos bo‘lgan

qo'shiqlarni kuylashga qiziqish bildiradilar. Bunday vaqtlarda, musiqa rahbarlari yuzaga kelgan holatga nisbatan masouliyatli bo'lishlari talab etiladi. Zero, bolalar o'zlarining yoshiga mos va xos bo'lagan dasturni ijro etishi zarur. Shu bois, ularning imkoniyatlaridan kelib chiqib, turli murakkablik darajasidagi asarlarni tanlash lozim bo'ladi. O'smir yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan barcha turdagi ovoz sozlash mashqlari ham shunga xos tanlanadi. Ushbu ovoz sozlash mashqlari qo'shiqlarning musiqiy materialidan olingan musiqiy iboralar shaklida bo'lishi ham mumkin. Zero, qo'shiqda mavjud bo'lgan shakllarni alohida o'rganish qo'shiqda umumiy ijro mahoratining o'sishiga olib keladi.